

Annonse

Sikkerhet og trygghet går ofte hånd i hånd

Publisert 11.12.2009

Rundt tre fjerdedeler av 54 utvalgte trafikksikkerhetstiltak har sannsynligvis positiv effekt på myke trafikanters trygghetsfølelse. Det viser en analyse basert på en metode som er utviklet av TØI

AV MICHAEL W.J. SØRENSEN, MARJAN MOSSLEMI OG
ASLAK FYHRI

"Man hører ofte at sikkerhet og trygghet ikke er det samme og at det kan være vanskelig å forbedre begge parametrene samtidig. Denne gjennomgang viser imidlertid at et flertall av tiltak faktisk har positiv betydning for både sikkerhet og trygghet", skriver artikkelforfatterne.

Artikkelforfatterne
er forskere ved
Transportøkonomisk
institutt (TØI)

Illustrasjonsfoto:

Trygve E. Solheim Trafikk(u)sikkerhet måles som det faktiske antall ulykker eller skadede, eller som risiko hvor ulykker settes i forhold til eksponering, som ofte er trafikkmengde. Trygghet er derimot trafikantenes følelse eller opplevelse av sikkerhet, med andre ord hvordan de opplever risikoen for ulykker.

Tidligere ble det i liten grad skjelnet mellom sikkerhet og trygghet. Fagfolk påpeker nå oftere at sikkerhet og trygghet ikke er det samme og at det kan være vanskelig å implementere tiltak som forbedrer sikkerhet og trygghet samtidig.

Sørensen (2009) viser f. eks. at krysstiltak for syklistene sjelden har positiv virkning på både sikkerhet og trygghet. Hensikten med de fleste sikkerhetstiltak for syklistene er faktisk å redusere opplevelsen av trygghet for på den måten å øke oppmerksomheten og derved bedre sikkerheten. Man ønsker å unngå *risikokompensasjon* (reduert oppmerksomhet/farlig atferd p.g.a. økt opplevd trygghet).

En ny studie som TØI har gjennomført på vegne av Norges forskningsråd (RiskDisk-prosjektet, finansiert av RISIT-programmet) viser imidlertid at et flertall av tiltak faktisk har positiv betydning for både sikkerhet og trygghet (Sørensen og Mosslemi, 2009).

Ny analysemetode

Formålet med studien var å sammenfatte hvilken effekt ulike tiltak har på myke trafikanters trygghetsfølelse.

Blant de 128 tiltak beskrevet i Trafikksikkerhetshåndboken (Elvik m.fl. 2009), valgte vi ut 54 tiltak, fordelt på 125 ulike varianter, til å inngå i studien. Til sammen 200 studier, alle av tiltak med mulig effekt på trygghet eller sikkerhet for syklistene/fotgjengere, ble gjennomgått.

Ett funn fra denne gjennomgangen var at det manglet mye kunnskap om myke trafikanters trygghetsfølelse: kun for 14 av de 54 tiltakene hadde man målt trygghetseffekter direkte.

Vi valgte derfor å utvikle en ny analysemetode, som omfatter en mer teoretisk vurdering (Sørensen og Mosslemi, 2009). 16 ulike faktorer som kan ha betydning for myke trafikanters trygghetsfølelse ble identifisert (tabell 1). For hvert tiltak foretok vi en vurdering av om tiltaket kan tenkes å ha positiv eller negativ effekt på hver av de 16 faktorene, og om denne effekten er stor, middels eller liten. I oppsummeringen av disse vurderingene tok vi også hensyn til viktigheten av faktorene.

Tabell 1. Faktorer som kan påvirke myke trafikanters trygghetsfølelse.

Faktor	Virkning	
Trafikkmengde	Mer trafikk → mer utrygghet	Stor betydning
Fart	Høyere fart → mer utrygghet	
Tung trafikk	Mer tung trafikk → mer utrygghet	
Årvåke bilister	Mer oppmerksomhet og hensyn fra bilister → mindre utrygghet	
Bredde av veg og skulder	Større avstand ml. myke trafikanter og biler → mindre utrygghet	
Kryssingsavstand	Større kryssingsavstand → mer utrygghet	
Myke trafikanter	Flere myke trafikanter → mindre utrygghet	
Sykelveger og fortau	Flere sykkelveger og fortau → mindre utrygghet	
Separasjon og integrasjon	Mer separasjon → mindre utrygghet	
Kryssforming	Flere 3- og 4-armet kryss → mer utrygghet	
Antall kryss	Flere kryss → mer utrygghet	Liten betydning
Vegforhold	God vegbelegg (ikke glatt og huller) → mindre utrygghet	
Siktforhold	Bedre sikt → mindre utrygghet	
Vegbelysning	Mer belysning → mindre utrygghet i mørke	
Dyktighet	Økt dyktighet → mindre utrygghet	
Personlig sikkerhetsutstyr	Mer sikkerhetsutstyr → mindre utrygghet	

Positiv effekt på trygghet

39 tiltak (72 %) eller 104 varianter av tiltak (83 %) har positiv betydning for trygghet. Bare seks tiltak (13 varianter av tiltak) vurderes å øke utryggheten. For de resterende tiltak er det ikke entydig hvilken effekt de har. Eksempler på tiltak med positiv og negativ effekt på trygghet ses i tabell 2.

Tabell 2. Varianter av tiltak med omvendt effekt på henholdsvis sikkerhet og trygghet

Positiv effekt på trygghet Negativ effekt på sikkerhet	Positiv effekt på sikkerhet Negativ effekt på trygghet
- Sykkelveger	- Rundkjøinger, blandet trafikk
- T-kryss, full kanalisering	- Endring av stigningsforhold på vegarmer inn mot kryss
- T-kryss, kanalisering på sideveg	- Siktforbedrende tiltak i kryss
- Breddeutvidelse i kurve	- Toplanskryss
- Overgangskurve	- Forbikjøringsfelt r
- Alminnelig reastøtning	- Utbedring av vegers linjeføring
- Bedring av vegdekkeers jevnhet	- Utbedring av siktforhold
- Vintervedlikehold av gang og sykkelveger	- Vikepliktregulering i kryss
- Fysisk fartsregulering, opphøyd kryss	- Stoppliktregulering i kryss
- Bred kantlinje	
- Profilert kantlinje	
- Kantstolpe med refleks	
- Varkig gangfelt	
- Gangfelt med blandet fase i signalregulert kryss	
- Envegsregulering	
- Sykkelutstyr, eikerefleks	

Figur 1 viser hvilke faktorer som medvirker til å gi forbedret trygghet. Det er især redusert fart, økt separasjon og redusert trafikkmengde. Redusert fart er aktuell for 18 tiltak.

Figur 1. Betydning av 16 ulike faktorer på opplevd trygghet, basert på analyser av 54 utvalgte tiltak

Endret fart er imidlertid også den faktor som medvirker mest til at noen tiltak kan redusere trygghetsfølelsen. Det gjelder for 16 tiltak.

Kategorisering av tiltak

Et trafikksikkerhetstiltak kan som nevnt ha både positiv, negative og ukjent effekt på henholdsvis trygghet og sikkerhet. Dette gir i alt ni ulike kategorier, se tabell 3.

Tabell 3. Antall tiltaksvarianter i hver av de ni kategorier med ulike effekt på sikkerhet og trygghet. Vurderingen av effekten på sikkerhet stammer fra trafikksikkerhetshåndboken.

	Trygghet			
	Positiv	Negativ	Ingen, ukjent, tvetydig	I alt
Sikkerhet				
Positiv	78	9	6	93
Negativ	16	2	1	19
Ingen, ukjent, tvetydig	10	2	1	13
I alt	104	13	8	125

De fleste av tiltakene (62 %) kategoriseres som «gode» tiltak, forstått på den måte at de har positiv betydning for både sikkerhet og trygghet. De resterende 38 % er «problemtiltak», idet de har negativ eller tvetydig effekt på enten sikkerhet eller trygghet.

16 tiltak har positiv effekt på trygghet og negativ effekt på sikkerhet, og ni tiltak har positiv effekt på sikkerhet og negativ effekt på trygghet, se tabell 2.

Sykkelveger er et eksempel på et tiltak med positiv effekt på syklistenes trygghetsfølelse, men som reelt forverrer deres sikkerhet. Det motsatte er tilfellet med eksempelvis rundkjøringer, som generelt forbedrer sikkerheten, men som kan oppleves som utrygge å sykle i.

Behov for mer forskning

Man hører ofte at sikkerhet og trygghet ikke er det samme og at det kan være vanskelig å forbedre begge parametrene samtidig. Denne gjennomgang viser imidlertid at et flertall av tiltak faktisk har positiv betydning for både sikkerhet og

trygghet. Den «generelle» oppfattelse om at sikkerhet og trygghet er hverandres motsetninger henger formodentlig sammen med at drøftelsene har vært dominert av noen få særlig problematiske tiltak, som sykkelveger og gangfelt.

Mens problemet med tiltak med ulik effekt på sikkerhet og trygghet synes mindre enn kanskje forventet, avslører prosjektet at det mangler kunnskap: både om effekt på opplevd trygghet og på faktisk sikkerhet. Kun for 20 % av tiltakene har den sikkerhetsmessige effekten for syklister/fotgjengere blitt direkte evaluert. For de resterende tiltakene har man rapportert den generelle effekten for alle trafikanter.

På grunn av manglende kvalitet og kvantitet på gjennomførte evalueringer anbefales det å gjennomføre flere undersøkelser av sikkerhet og trygghet for myke trafikanter. De mest relevante tiltak for slike studier er:

1. *Infrastruktur*: Sykkelveger, gangfelt og vintervedlikehold av sykkelveger
2. *Tverrprofil*: Kjørefeltsbredde og skulderbredde
3. *Syklist og sykkel*: Sykkelhjelmer, brems, reflekser på sykkel, reflekser på syklist
4. *Tung trafikk*: Vekt, forbud mod tilhenger, fart, underkjøringshinder.

Disse tiltak har tvetydig, ukjent, og/eller «omvendt» effekt på sikkerhet og/eller trygghet for myke trafikanter. I tillegg dominerer flere av tiltakene den nåværende debatt blant fagfolk og i medier, idet man er «uenige» om effekten.

Ut over evaluering av konkrete tiltak er det også behov for å verifisere og kvantifisere sammenhengene mellom trygghet og de 16 faktorer som kan tenkes å påvirke trygghet.

Denne studien bidrar til å belyse et viktig forhold, som ofte blir oversett i diskusjoner om trafiksikkerhet: økt trygghet er et gode i seg selv, og kan bidra til at det blir mer attraktivt å sykle eller gå. Dermed oppnår man ikke bare bedret velferd, men på lengre sikt også bedre trafiksikkerhet. Det er nemlig kjent at jo flere som sykler og går, jo lavere er ulykkesrisikoen for disse gruppene.

Referanser

Elvik, R., Høye, A., Sørensen, M. & Vaa, T. (2009). The handbook of road safety measures. 2. Utgave, Emerald Insight

Sørensen, M. & Mosslem, M. (2009). Subjective and Objective Safety – The Effect of Road Safety Measures on Subjective Safety among Vulnerable Road Users, rapport 1009, TØI.

Sørensen, M. (2009). Sykkelvenlige kryss i byer: Kolliderende hensyn, Samferdsel, nr. 3, mars 2009.